

ФАКТОРЫ ПОЯВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАЛЕРЕЙ И МУЗЕЕВ

Абдурахманова Ф.И.

преподаватель

Самаркандского Государственного
архитектурно-строительного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903710>

Annotation : The article considers general views on the role and development of art galleries and museums, their influence on society and culture.

Аннотация: В статье рассматриваются общие взгляды на роль и развитие художественных галерей и музеев, влияние на общество и культуру.

Key words: small museum, art gallery, gallery-salon, art market.

Ключевые слова: малый музей, арт-галерея, галерея-салон, арт-рынок.

В годы независимости в нашей стране вопросам современных зданий и сооружений, на основе передового международного опыта, укрепления их материально-технической базы, всесторонней поддержки со стороны государства уделяется приоритетное внимание. [1]

Представленная работа является одной из первых попыток рассмотреть художественные галереи Самарканда в контексте современной культуры. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что АРТ-галереи современного искусства являются неотъемлемой и важной частью культурной и общественной жизни нашего общества.

Для выяснения места и роли художественных галерей в культурном пространстве нашего времени часть работы была посвящена изучению факторов, способствовавших появлению художественных галерей современного искусства отечественного и зарубежного опыта, и истории развития галерейного дела данного периода в Узбекистане.

В Самарканде были основаны: первый государственный музей истории и

культуры, музей истории основания Самарканда – Афросиаб.

Художественно-исторические дома музеи – места, где представлена частная коллекция, не имеющая ничего общего с самим домом, его историей или жившими в нем людьми. Примером служит краеведческий музей, у которого отличительной чертой является коллекция государственного фонда. [3]

Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Национального музейного фонда, являются неотъемлемой частью культурного наследия народа Узбекистана. [2]

Эффективной реализации единой государственной политики в области культуры, выполнению в полном объеме поставленных задач препятствует и то, что при подготовке кадров не учитываются реальные потребности сферы, отсутствует четкая система их переподготовки и повышения квалификации. [1]

К числу главных факторов появления арт-галерей следует отнести возникновение индивидуальных и авторских тенденций, усложнение коммуникативных связей между явлениями и людьми. В настоящее время восстанавливаются и реставрируются памятники архитектуры, организуются новые театры, расширяются экспозиционные площади музеев, государство выделяет деньги на приобретение культурных ценностей Узбекистана за рубежом. В Узбекистане успешно работают около 60 художественных галерей и выставочных залов, на площадях которых ежегодно проводятся большое количество выставок современного искусства, а также организуются выставки из фондов и собраний музеев. В Самарканде открыты экспозиции 15 музеев, работают зарубежные культурные центры, такие как немецкий, русский, индийский, корейские культурные центры т.д. Арт-галерея выполняет в художественном пространстве основные его функции: экспозиция, выставки, аукционы и т.д. Вместе с другими институтами культуры и при активном участии галерей создается история современного искусства.

В работе значительное внимание было уделено исследованию деятельности художественных галерей и их роли в современной культуре. Так, во-первых, было показано, что в Узбекистане галерея - это не только коммерческая основа, но и организация, занимающаяся просветительской деятельностью и участвующая в различных социальных, некоммерческих проектах. Во-вторых, сфера деятельности узбекских галерей значительно расширена географически, они постоянно работают на арт-рынок, участвуют в международных художественных ярмарках и форумах. В-третьих, место узбекской галереи в культурном пространстве позиционируется непосредственно через социальное положение галериста, тогда как за рубежом галерея занимает свое место в обществе в зависимости от искусства, которое представляет статус, который достигает за короткое время. [5]

На основе анализа существующих художественных галерей современного искусства в работе были выделены их семь типов : галерея, ориентирующаяся на художественные течения; галерея, специализирующаяся по видам искусства; галерея «персональной ориентации»; галерея одного художника; галерея одной картины; галерея-салон; виртуальная галерея, объединенных в группы по принципам работы: галереи, ориентирующиеся на художественные течения и виды искусства; галереи, ориентирующиеся на творческую индивидуальность; виртуальные галереи.

К первой группе были отнесены: галерея, ориентирующаяся на художественные течения; галерея специализирующиеся по видам искусства.

Галереи, ориентирующиеся на художественные течения, призваны представлять искусство определенной группы художников. Специфика этих галерей заключается в том, что они являются неким промежуточным звеном между художником и покупателем. К ним относятся галереи «Чорсу» и «Айсель» .

Ко второй группе были отнесены галерея «персональной ориентации», галерея одного художника, галерея одной картины и галерея-салон. К примеру галерея Азиза Ахмедова в городе Шахрисабзе.

Галереи-салон играют определенную роль в формировании культурного пространства Самарканда, поскольку дают возможность определенному слою населения, не располагающему материальными возможностями для приобретения профессиональных, модных и дорогих работ музейного уровня, получить качественное художественное произведение, доступное по цене. По сути, данные галереи приобщают население к миру искусства, таким образом, готовят потенциальных покупателей и коллекционеров, поскольку даже известные коллекционеры не сразу начинали с дорогих художественных произведений. К таким галереям относятся галереи «Счастливая птица», «Галерея Романенко», «Лавка художников».

К третьей группе был отнесен только один тип художественных галерей -**виртуальная галерея** - продвигающий новые формы и способы бытования искусства. Виртуальные галереи играют определенную роль в процессе развития галерейного дела, и данный тип галерей очень перспективен. Их специфика заключается в отсутствии у них выставочных площадей: вся работа строится на общении, посредством возможностей и

ресурсов Интернета. Основной акцент делается на дизайн и удобство в пользовании непосредственно сайтом или информационным порталом, а также на формирование социального статуса, имиджа и репутации организатора. Вся работа построена на доверии и профессионализме. Это галереи «Artarea», «Art Revue», «GALLERY-A» и др. [5]

Недостатком организации выставочной деятельности является ее слабая структурная организация, частая смена руководства, кураторов выставок, разноплановость ее функций (как коммерческой, так и некоммерческих), отсутствие концептуального единства, частая смена экспонатов, ситуационный характер самих выставок, отсутствие целенаправленной рекламной кампании и т.д. С этих позиций преимуществом организации галерейного дела является возможность разрабатывать стратегию развития в расчете на оптимальное соотношение интересов всех субъектов организации деятельности (зрителя, покупателя, организаторов, кураторов и т.д.). [4]

На основании проведенного в исследовании анализа был сделан вывод о том, что оптимально организованными роль в развитии культуры и искусства) можно считать галереи «нового типа», которые характеризуются относительно простой и гибкой структурой, сложностью и гибкостью содержания (направления деятельности) и выполняемых функций. Только такие структуры смогут сохраниться в современном культурном пространстве, остальные же постепенно сойдут с художественной сцены или перейдут к подобной форме организации.

Использованная литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева 31.05.2017г.
2. N ПП-3022 «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию сферы культуры и искусства»
3. Закон Республики Узбекистан 12.09.2008 г. N ЗРУ-177 «О Музеях»
4. «Museum» международный журнал ООН, ЮНЕСКО №210(4) 2001 Москва
5. С. Файбисович «Актуальные проблемы актуального искусства» Москва,1999;
www.advantour.com

